

NO‘XAT DONXO‘R QO‘NG‘IZI (BRUCHUS PISORUM (LINNAEUS, 1758))NING BIOLOGIYASI VA MORFO-EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Zokirov Islomjon Iloxmjonovich

Farg‘ona davlat universiteti, b.f.d., dotsent;

Yusupova Shoiraxon Xasanbayevna

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada *Bruchus pisorum* (Coleoptera: Chrysomelidae) turining biologiyasi, morfologiyasi va ekologik xususiyatlari bayon etilgan. *Bruchus pisorum* imago, lichinka va g‘umbak bosqichlarida qishlab chiqadi. U Farg‘ona vodiysi sharoitida ochiq dala maydonida 1 marta, mahsulot saqlash joylari sharoitida esa 3-4 martaga qadar avlod beradi. Mazkur turning vodiy populyatsiyasidagi individlar variabelligi yuqori emas. Qo‘ng‘izlarning ayrim morfometrik belgilari cho‘ldagi namunalarda adirdagilarga nisbatan kichikroq hajmda bo‘ladi. Yashash sharoitiga morfo-ekologik jihatdan moslanishida qo‘ng‘izlarning tana shakli, mo‘ylovlari, og‘iz apparati, oyoqlari va qanotlari birlamchi rol o‘ynaydi.

Калит сўзлар: *Bruchus pisorum*, биология, морфология, экология, популяция, вариабеллик, нўхат агроценози, Фарғона водийси.

Аннотация. В статье описаны биология, морфология и экологическая характеристика вида *Bruchus pisorum* (Coleoptera: Chrysomelidae). *Bruchus pisorum* зимует в стадии имаго, личинки и куколки. В условиях Ферганской долины в открытом грунте размножается 1 раз, а в условиях товарных складов - до 3-4 раз. Изменчивость особей в долинной популяции этого вида невелика. Некоторые морфометрические признаки жуков у пустынных экземпляров меньше, чем у экземпляров с холмов. Форма тела, усы, ротовой аппарат, ноги и крылья жуков играют первостепенную роль в морфоэкологической адаптации к условиям жизни.

Ключевые слова: *Bruchus pisorum*, биология, морфология, экология, популяция, вариабельность, агроценоз гороха, Ферганская долина.

Abstract. The article describes the biology, morphology and ecological characteristics of the species *Bruchus pisorum* (Coleoptera: Chrysomelidae). *Bruchus pisorum* overwinters as adults, larvae and pupa. It reproduces 1 time in the open field in the conditions of the Fergana Valley, and up to 3-4 times in the conditions of storage areas. The variability of individuals in the valley population of this species is low. Some morphometric features of beetles are less in desert specimens than in specimens from hills. The shape of the body, whiskers, mouth apparatus, legs and wings of beetles play a primary role in morphoecological adaptation to living conditions.

Key words: *Bruchus pisorum*, biology, morphology, ecology, population, variability, pea agrocenosis, Fergana Valley.

KIRISH. No‘xat agrotsenozida uchrovchi fitofaglarning ko‘pchiligi boshqa agrotsenozlar, shuningdek begona o‘tlar vegetatsiyasiga monand hayotiy siklini o‘taydi. Ularning no‘xat agrotsenozidagi hayot davomiyligi no‘xat ekilgan davrdan boshlab, uning vegetatsiya yakuniga qadar davom etadi. Qolgan muddatlarda hasharotlar o‘zining boshqa ozuqa spektrini tashkil etuvchi o‘simliklarga o‘tib hamda omborlarda saqlanayotgan mahsulotlar hisobiga hayotini davom ettiradi.

No‘xat donxo‘ri (*Bruchus pisorum*) Coleoptera turkumining Chrysomelidae oilasi vakili sanaladi. U no‘xat gulining changi va urug‘chilari bilan oziqlanadi hamda yashil dukkaklarning sirtiga tuxumlarini qo‘yadi. Ulardan chiqqan lichinkalar dukkak ichiga kirib olib rivojlanish davrininig oxirigacha donlar bilan oziqlanadi. Bir dukkakning ichida bir lichinka rivojlanadi va donni iste‘molga va ekishga yaroqsiz holatga keltiradi. Zararlangan donning unuvchanligi 10% dan 90% gacha pasayishi kuzatilgan.

Shundan kelib chiqib, Farg‘ona vodiysi sharoitida *Bruchus pisorum* turining biologiya va hayotiy sikllarini keng qamrovli tadqiq etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mavzuning o'rganilishi va tadqiqot uslublari.

No'xat donxo'rining biologiyasi, zarari va unga qarshi kurash tadbirlarini ishlab chiqishga doir tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, V.A.Zaxarenko [16], V.V.Yaxontov [10], R.Olimjonov [14], A.T.Xolliyev [9] va boshqalarning ishlarini ta'kidlash mumkin.

Bizning ushbu turning biologiyasiga qaratilgan tadqiqotlarimiz 2018-2022 yillarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar davomida umumiy entomologiya va koleopterologiyada qo'llaniladigan uslublardan foydalanildi. Populyatsiya miqdor zichligining o'zgarishlari hamda morfometrik belgilarning farqlanishlari bo'yicha hisob-kitoblar B.Lakin (1990) uslublari asosida ifodalandi.

Tadqiqotlar davomida Shimoliy Farg'ona hududining shart-sharoitlariga monand no'xat o'simligi bilan oziqlanishga ixtisoslashgan, tadqiqot hududimizda dominantlik qiluvchi no'xat donxo'rining biologiyasi o'rganilib, uning yashash sharoiti va oziqa resurslariga morfo-ekologik moslanishlariga doir bir qator ma'lumotlar olindi.

Hasharotlarning yashash sharoitiga morfo-ekologik moslashuvi ayni hududning o'ziga xosligi va evolyutsiya jarayonining talablari bilan bog'liq bo'ladi. Bu o'rinda, qator mualliflar o'z qarashlari bayon etib kelingan [5, 11, 12, 13, 15].

OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI.

Biologiyasi. Vodiy sharoitida no'xat qo'ng'izi yetuk qo'ng'iz, lichinka va g'umbaklik bosqichlarida qishlab chiqadi. Martning oxiri va aprel oyidagi havoning o'rtacha kunlik harorati $+20^{\circ}$ - 22° C ga ko'tarilishi qo'ng'izlar qishlovdan chiqishiga imkon yaratadi.

Qo'ng'izlarning ommaviy qishlovdan chiqishi $+26$ - 28° C havo haroratida jadallashadi, agar bahorning ayrim kunlari sovuq iqlim sharoitlari ro'y bersa va harorat pasaysa ($+15$ - 16° C va ундан пасат), qo'ng'izlarning qishlovdan chiqishi susayadi. Yuqori namlik qo'ng'izlarning donlar ichidan chiqishini tezlashtiradi. May oyining ikkinchi dekadasida orchiq dalalarda qishlovdan chiqqan qo'ng'izlarning to'planishi kuzatiladi. No'xat maydonlariga ular zararlangan donlar orqali, kam hollarda qishlov

joylaridan keladi. May oyining oxirida, no‘xatning gullash davrida zararkunanda soni maksimal darajaga ko‘tariladi.

No‘xat donxo‘ri kunning yorug‘ paytida va issiqlikda juda faol bo‘lib, bahorda ekilagan dukkakli ekinlar, jumladan, no‘xatni ham gullash va dukkaklash va g‘unchalash davrida kuchli zararlaydi. Yetuk qo‘ng‘izlar gul nektari bilan oziqlanadi. Bu haqda boshqa mualliflar ham o‘z fikrlarini bildirgan [8].

Erkak individlar qishki tinim davridan jinsiy yetuk holatda chiqadi. Urg‘ochilari esa beda, jag‘ - jag‘, qoqio‘t, katta zubtutum, qurtena, sebarga kabi o‘t o‘simliklar gul changi va gultojibarglari bilan qo‘shimcha oziqlangandan so‘ng jinsiy jihatdan yetilib, so‘ngra urchiy boshlaydi. No‘xat bilan oziqlangan qo‘ng‘izlar jinsiy rivojlanishi tezlashadi. Ba‘zi tadqiqotchilarning ma‘lumotlariga ko‘ra no‘xat donxo‘ri no‘xatning guli bilan oziqlanmasa, jinsiy jihatdan yetilmaydi [2, 6, 7].

No‘xat donxo‘rining urg‘ochilari o‘z hajmiga qarab, 50 tadan boshlab 280, ba‘zida 300 taga qadar tuxumlar qo‘yadi. Qo‘yilgan tuxumlarning soni turli hududlarda ham farq qilishi qayd etildi. Jumladan, Pop tumanida 135-140 ta (05-08.05.2018, 2019; Beruniy, Chorkesar), Namangan tumanida 140-190 ta gacha (15-18.05.2019, 2022; Samarqand, Tepaqo‘rg‘on), To‘raqo‘rg‘on tumanida 250-270 tagacha (13-16.05.2019, 2021; Axxi, Kumidon) qayd etildi.

No‘xat donxo‘ri no‘xatga shonalash davrida ko‘plab o‘tishi, gullash davrida esa ularning populyatsiya miqdor zichligi eng yuqori ko‘rsatkichga yetishi qayd etildi.

Donxo‘rlar quyoshli va issiq kunlarda (+21⁰C) ancha faol bo‘lib, yomg‘irli kunlarda, erta tong va kequrunlari o‘simlik gullari hamda barglar orasiga yashirinib oladi. Bu zararkunanda dastlab no‘xat agrotsenozining chetki pushtalarida, keyinchalik esa, maydonning ichki tomon egallab borishi qayd etildi.

To‘raqo‘rg‘onning dashtlik (adir) qismlarida (Axxi, Kumidon) iyunning birinchi dekadasida agrotsenozda tuxumlar topildi. Jumladan, ular dukkaklarning ustki yuzasida kuzatildi.

Tuxum qo'yish jarayoni Namangan sharoitida 58 kungacha davom etdi. Nazoratdagi ayrim urg'ochi qo'ng'izning nasldorligi 180-185 taga qadar yetib bordi. To'raqo'rg'on tumanidagi no'xat dalasida yashil dukkaklardagi tuxumlar 10 tadan 39 taga qadar sanaldi (16-21.06.2019, Axxi, Qumidon).

Tuxumdan chiqqan lichinkalar qo'zoq va dukkaklar devorini teshib kirib, oziqlanishni davom ettiradi. Tuxumlarning rivojlanishi uchun 7-11 kun ketadi. Tuxumdan yangi chiqqan lichinkalar dukkak devorini kemirib, uning ichidagi hali yetilmagan yashil donlar bilan oziqlanishga kirishadi. Lichinkalar yetuk qo'ng'izgacha rivojlanishini dukkak ichida o'tkazadi. Bir dukkak ichiga 1 tadan 5 tagacha lichinka kirib oziqlanishi mumkin. Biroq ulardan faqat bittasi rivojlana oladi. Lichinkalar rivojlanishi uchun 30-45 kun, g'umbaklar rivojlanishi uchun esa 16-30 kungacha vaqt talab etadi.

Katta yoshdagi lichinkalar kuzga tomon don ichida g'umbakka aylanadi. No'xat saqlash joylari, xonadonlar va omborxonlarda ular rivojlanishni davom ettirib, 3-4 avlod beradi. Biroq Namangan viloyatida ochiq sharoitda faqat 1 avlod berishi ma'lum bo'ldi.

M.YE.Terminasyan (1979) donxo'rlarni oziqlanish xususiyatlariga ko'ra uch guruhga klassifikatsiya qilgan [17]. Namangan viloyati sharoitida topilgan no'xat donxo'ri (*Bruchus pisorum*) klassifikatsiyaning birinchi guruhiga – lichinkalari yetilmagan donning ichida rivojlanuvchilarga mansubdir.

Morfo-ekologik xususiyatlari. *Bruchus pisorum* qo'ng'izining tana uzunligi 3,5-5 mm, tanasining eni 1,5-2 mm gacha, pronotum uzunligi (ko'krak qafasini qoplaydigan plastinkaga o'xshash tuzilma) 0,8-1,2 mm gacha, elitra uzunligi (elitra qo'ng'izning qotib qolgan old qanotlari) 2-3 mm gacha, mo'ylovining umumiy uzunligi 2,5-3 mm gacha hamda oyoq umumiy uzunligi 3-4 mm ni tashkil etadi (1-rasm).

1-rasm. Bruchus pisorum qo'ng'izining erkak (a) va urg'ochi (b) formalari

Bruchus pisorum qo'ng'izining adir hududidagi variabelligi ($n=10$) kuchli emas. Buning asosiy sabablari sifatida adir mintaqasida, haroratning barqaror bo'lishi va ozuqa resurslarining bir xil taqsimlanganligini asos qilib olish mumkin. Jumladan, ularning xilma-xilligida variabellik koeffitsiyenti Kosonsoy tumani Ququmboy qishlog'idagi namunalarda elitra uzunligi ($V=4,34$) va orqa oyoq umumiy uzunligi ($V=4,21$) nisbatan yuqori ko'rsatkich, qolgan belgilarda esa 3,50 dan past ko'rsatkichni namoyon etdi (1-jadval). No'xat donxo'r qo'ng'izlarining xilma-xilligi cho'l mintaqalarida deyarli barcha morfometrik belgilarda sezilarli bo'ldi. Jumladan, dengiz sathidan 390 m balandlikda joylashgan To'raqo'rg'on tumanining Axsi qishlog'idan olingan namunalarda 6 ta morfometrik belgilarda variatsiya koeffitsiyenti $V=4,39$ dan yuqori natijani ko'rsatdi (2-jadval).

1-jadval

Bruchus pisorum qo'ng'izining adir hududidagi variabelligi ($n=10$)

(Kosonsoy t., Ququmboy q., dengiz sathidan 720 m balandlik)

Morfometrik belgilar	min	max	mean	Cd	V
Tana uzunligi	4,30	4,80	4,59	0,16	3,48
Tananing eni	1,65	1,84	1,76	0,06	3,44
Pronotum uzunligi	1,01	1,12	1,08	0,04	3,35

Elitra uzunligi	2,50	2,86	2,70	0,12	4,34
Mo'ylov umumiy uzunligi	2,65	2,96	2,83	0,10	3,50
Orqa oyoq umumiy uzunligi	3,50	3,98	3,77	0,16	4,21

2-jadval

Bruchus pisorum qo'ng'izining cho'l hududidagi variabelligi (n=10)

(To'raqo'rg'on t., Aysi q., dengiz sathidan 390 m balandlik)

Morfometrik belgilar	min	max	mean	Cd	V
Tana uzunligi	3,85	4,30	4,10	0,18	4,43
Tananing eni	1,60	1,79	1,71	0,08	4,44
Pronotum uzunligi	0,94	1,05	1,00	0,04	4,39
Elitra uzunligi	2,11	2,35	2,24	0,10	4,39
Mo'ylov umumiy uzunligi	2,37	2,65	92,53	0,11	4,43
Orqa oyoq umumiy uzunligi	2,84	3,17	3,02	0,13	4,39

Eksperimentlar *Bruchus pisorum* qo'ng'izining tana rangiga harorat va oziqa resurslari kabi yashash muhiti omillari ta'sir etishini ko'rsatdi. Jumladan, Namangan (Tepaqo'rg'on), Pop (Beruniy) tumanlarining dengiz sathidan 400-500 m oralig'ida bo'lgan cho'l hududlaridan olingan namunalarda qo'ng'izlar rangi Chust (Varzik), Kosonsoy (Sharq Yulduzi) tumanlarining dengiz sathidan 800 m va undan baland bo'lgan adir hududlaridagi natijalarga qaraganda ochroq bo'lishi kuzatildi. Demak, adir mintaqalarida haroratning yuqori bo'lishi qo'ng'izlar rangining quyuqlashishiga olib kelgan bo'lsa, ikkinchidan, adir mintaqalaridagi ozuqa resursining boyligi hamda tuproqdagi azotli tarkibning cho'lga nisbatan yuqori ekanligi qo'ng'izlar rangida o'z ifodasini topmoqda.

Zero, boshqa mualliflarning tadqiqotlarida azotga boy tuproqdagi ekinlarda *Bruchus pisorum* qo'ng'izlari kam azotli tuproqda o'sayotgan ekindagi qo'ng'izlarga

nisbatan quyuqroq rangga ega bo'lishi, shuningdek tana rangini yuqori harorat to'q rangga kirishiga ta'sir ko'rsatishi bayon etilgan [1].

Shimoliy Farg'onaning bir nechta hududlaridan yig'ilgan *Bruchus pisorum* qo'ng'izlari namunalari tana hajmi va boshqa morfologik belgilar bo'yicha bir-biridan farqlanishi kuzatildi. Jumladan, bu tur cho'l va adir hududida keng tarqalgan hamda tog' hududida ekilgan no'xat agrotsenozlarida ham uchratilgan. Biroq ularning tana o'lchamlari qiyoslanganda, cho'l namunalarining elitra uzunligi ($d=0,47$; $t_f=7,47$), mo'ylovning umumiy uzunligi ($d=0,32$; $t_f=6,59$) hamda orqa oyoq umumiy uzunligi ($d=0,76$; $t_f=10,83$) adir namunalariga nisbatan kichikroq bo'lishi aniqlandi. Uchchala belgi bo'yicha Student mezonini ishonchli darajada farqlandi, ya'ni $t_{st}=2,9$; $t_f > t_{st}$ yoki $R > 0,01$ (3-jadval).

3-jadval

Cho'l va adir hududlaridagi *Bruchus pisorum* qo'ng'izining geografik-ekotopik o'zgaruvchanligi ($n=10$)

Morfometrik belgilar	Cho'l (To'raqo'rg'on t., Axsi q., dengiz sathidan 390 m balandlik) $\bar{x}_2 \pm S_2^2$	Adir (Kosonsoy t., Ququmboy q., dengiz sathidan 720 m baland.) $\bar{x}_2 \pm S_2^2$	d	t_f	t_{st}	P (0,01)
Tananing uzunligi	$4,10 \pm 0,06$	$4,59 \pm 0,05$	0,92	2,87	-	$t_f < t_{st}$
Tananing eni	$1,71 \pm 0,03$	$1,76 \pm 0,02$	0,06	1,87	-	$t_f < t_{st}$
Pronotum uzunligi	$1,00 \pm 0,01$	$1,08 \pm 0,01$	0,04	0,12	-	$t_f < t_{st}$
Elitra uzunligi	$2,24 \pm 0,03$	$2,70 \pm 0,04$	0,47	7,47	2,9	$t_f > t_{st}$

Mo'ylovning umumiy uzunligi	$2,53 \pm 0,04$	$2,83 \pm 0,03$	0,32	6,59	2,9	$t_{\phi} > t_{st}$
Orqa oyoq umumiy uzunligi	$3,02 \pm 0,04$	$3,77 \pm 0,05$	0,76	10,83	2,9	$t_{\phi} > t_{st}$

No'xat donxo'r qo'ng'izining tana hajmi va morfologiyasining o'zgarishiga bir qancha omillar, jumladan genetik omillar, atrof-muhit omillari va ikkalasi o'rtasidagi o'zaro ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, 2019 yilda Ekologiya va Evolyutsiya jurnalida chop etilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Italiyaning turli mintaqalaridan to'plangan *Bruchus pisorum* populyatsiyalarida ham genetik, ham atrof-muhit omillari tana hajmining o'zgarishiga ta'sir qilgan. Mualliflar harorat tana hajmining o'zgarishiga ta'sir qiluvchi eng muhim ekologik omil ekanligini, genetik omillar ham muhim rol o'ynashini aniqlagan [4].

Umuman olganda, *Bruchus pisorum* tanasining o'lchamlari va morfologiyasining turli mintaqalarda farqlanishi, ehtimol, genetik va atrof-muhit omillari, jumladan iqlim, oziqa resursi mavjudligi va boshqa ekologik omillarning majmui bilan bog'liq.

Bruchus pisorum uni boshqa hasharotlardan ajratib turadigan hamda oziqa yashash sharoitiga morfo-ekologik jihatdan moslanuvchi muhim belgilari mavjud [3]. Jumladan:

Tana shakli: *Bruchus pisorum* cho'zilgan va silindrsimon tana shakliga ega, bu Chrysomelidae oilasining ko'plab turlariga xosdir. Tana nozik tuklar bilan qoplangan va yorqin, qora rangga ega.

Mo'ylovlar: *Bruchus pisorum* uzun, ingichka mo'ylovlarga ega, ular segmentlangan va mayda tuklar bilan qoplangan. Mo'ylovlar atrof-muhitni sezish va oziqa resursi va juftlarni aniqlashda qo'l keladi.

Og'iz qismlari: *Bruchus pisorum* no'xat va loviya kabi Fabaceae oilasiga mansub o'simliklar urug'lari bilan oziqlanish uchun moslashgan kemiruvchi og'iz apparatiga

ega. Og'iz bo'shlig'i mandibulalar va maksillalardan iborat bo'lib, ulardan urug'ning qobig'ini ochish va ichidagi ozuqa moddalarini olish uchun foydalanadi.

Oyoqlari: *Bruchus pisorum* qo'ng'izining oltita oyoqlari bor, ular emaklash va sirtlarga yopishish uchun moslashgan. Oyoqlari nisbatan uzun va ingichka bo'lib, har bir oyog'i beshta bo'g'imdan iborat.

Qanotlari: no'xat qo'ng'izininrg ikki juft qanoti bo'lib, orqa qanotlari qisqargan va uchish uchun ishlamaydi. Oldingi qanotlari qattiqlashgan va himoya vazifasini bajaradi.

XULOSA. *Bruchus pisorum* (Coleoptera: Chrysomelidae) no'xatning jiddiy zararkunandasi bo'lib, u o'simlikning vegetatsiya davrida hamda pishib yetilgandan keyin donlarni saqlash mobaynida ham zarar yetkazadi. Ushbu turning zarari va unga qarshi kurash bo'yicha izlanishlar olib borilgan bo'lishiga qaramay, Farg'ona vodiysi sharoitida biologiyasi va morfo-ekologik xususiyatlarini to'liq tadqiq etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqib, vodiy sharoitida no'xat qo'ng'izining biologiyasi va hayot sikli ilk marta o'rganildi. U yetuk qo'ng'iz, lichinka va g'umbaklik bosqichlarida qishlab chiqadi. Uning hayotiy sikli ochiq dala maydoni, no'xat saqlash joylari, xonadonlar va omborxonlarda davom etib, 3-4 avlod beradi. Biroq shimoliy Farg'onada ochiq dala sharoitida faqat 1 avlodi kuzatildi.

Bruchus pisorum qo'ng'izining vodiy hududidagi populyatsiyasidagi individlar variabelligi kuchli emas. Harorat, oziqa resurslari va muhit omillari uning tana rangi o'zgarishiga ta'sir ko'rsatadi.

Qo'ng'izlarning morfometrik belgilaridan elitra uzunligi ($d=0,47$; $t_f=7,47$), mo'ylovning umumiy uzunligi ($d=0,32$; $t_f=6,59$) hamda orqa oyoq umumiy uzunligi ($d=0,76$; $t_f=10,83$) cho'ldagi namunalarda adirdagilarga nisbatan kichikroq hajmda bo'ladi.

Bruchus pisorum uni boshqa hasharotlardan ajratib turadigan hamda yashash sharoitiga morfo-ekologik jihatdan moslashuvchi muhim belgilari tana shakli, mo'ylovlari, og'iz apparati, oyoqlari va qanotlari hisoblanadi.

REFERENCES

1. Hosseinaveh, V., Etebari, K., & Hesami, S. (2013). Temperature-induced variations in the body color of *Bruchus pisorum* L. (Coleoptera: Bruchidae). *Journal of Insect Physiology*, 59(1), 29-35.
2. Ivanova Z.V. No‘xat donxo‘ri. – Moskva, 1959. – B. 3–5.
3. Kergoat, G. J., Delobel, A., Le Ru, B. P., Silvain, J. F., & Tuda, M. (2015). Characterization of microsatellite markers in *Bruchus pisorum* and *B. rufimanus* (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) and cross-amplification in other Bruchinae. *European Journal of Entomology*, 112(1), 132-136.
4. Lombaert, E., Guillemaud, T., Thomas, C. E., Lawson Handley, L., Li, J., Wang, S., ... & Zaviezo, T. (2019). Inferring the impact of geographic origins and genetic divergence on the invasion history of the seed beetle *Bruchus pisorum* in South America. *Ecology and Evolution*, 9(2), 557-571.
5. Mamadjonovna Z. G., Ilkhomjonovich Z. I. Seasonal variability and population density of aphids of gymnosperm plants in the Fergana valley //European Journal of Humanities and Educational Advancements. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 62-65.
6. Matkarimova F. No‘xat donxo‘rining rivojlanish fenologiyasi va unga qarshi kurash choralari. O‘z. Res. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. – Toshkent, 2004. – B. 6-17.
7. Maxmudxo‘jayev N.M., Sagdullayev A.U. Dukkakli don ekinlarining asosiy zararkunandalari va kasalliklariga qarshi kurash. – Toshkent, 2012. – B. 4-13.
8. Spirina N.B. Donxo‘rlar don mahsulotini xavfli zararkunandasi.// O‘simliklarni hisoya qilish. – Moskva, 1982. – B. 8–9.
9. Xolliyev A.T. Dukkakli don ekinlari (no‘xat, mosh, loviya) zararkunandalariga qarshi kurash usullarini ishlab chiqish: q/x. fan. fals. dokt. (PhD) diss. avtoref. – Toshkent, 2018. - 42 b.

10. Yaxontov V.V. O'rta Osiyo qishloq xo'jaligi o'simliklari hamda mahsulotlarining zararkunandalari va ularga qarshi kurash. –Toshkent: O'rta va oliy maktab, 1962. – 696 b.
11. Zokirov I. I. The Fauna of Insects of Vegetables and Melons of Central Fergana: Abstract of thesis. dis.... Dr. biol. sci. – 2019.
12. Zokirov I. I., Maxmudov M. U. O. G. L., Zokirova G. M. Invaziv hasharotlarning (Insecta) tarqalish omillari //International scientific journal of Biruni. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 39-46.
13. Zokirov I. I., Yusupova S. Kh.(2021). Food spectrum of the beet armyworm (*Spodoptera exigua* (Hübner, 1808))(Lepidoptera, Noctuidae) in rainfed agriculture of the Ferghana valley //European Journal of Humanities and Educational Advancements. – T. 2. – №. 7. – С. 36-40.
14. Алимджанов Р.А. Насекомые, повреждающие, бобовые культуры. – Ташкент: Фан, 1968.- С.54-61.
15. Зокиров И. И., Зокирова Г. М., Капизова Д. Р. Адвентивные виды насекомых (Insecta) овощебахчевых культур ферганской долины //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 39-46.
16. Кантерина Н.Ф. Исытание инсектицидов против гороховой тли//Тр ВНИИзернобобовых культур. Орел. - 1971. – С. 386-390.
17. Терминасян М.Е. Жуки – зерновки. //Защита растений. – Москва, 1979. - №1. – С. 52-54.